

TIL VA MADANIYATNING TIL TA'LIMIDAGI AHAMIYATINING NAZARIY ASOSI

Tursunova Javhar Bakir qizi

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649140>

Annotatsiya. So'nggi yillarda jadal rivojlanib borayotgan Yangi O'zbekistonda turli madaniyat va til vakillarining soni ortib borayotgan sharoitda, faqat tilni emas, balki uning madaniyati bilan o'rganish, natijada turli tillar madaniyati o'rtasidagi umumiy va farqli jihatlarni qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishni taqazo qiladi. Ushbu maqolada til va madaniyatning talim jarayonidagi aloqasini nazariy asoslari ko'rib chiqiladi va o'zbek tilini ikkinchi til sifatida o'qitishda milliy va madaniy materiallardan foydalanishning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, til, madaniyat, tilni o'qitish, milliy-madaniy kompetensiya, ona tili.

Аннотация. В стремительно развивающемся Новом Узбекистане последних лет, в условиях увеличения числа представителей различных культур и языков, необходимо не только изучать язык, но и овладевать им вместе с его культурой. Это, в свою очередь, требует особого внимания к развитию способности воспринимать как общие, так и отличительные черты культур разных языков. В данной статье рассматриваются теоретические основы взаимосвязи языка и культуры в образовательном процессе, а также значимость использования национального и культурного материала при обучении узбекскому языку как второму.

Ключевые слова: узбекский язык, язык, культура, обучение языку, национально-культурная компетенция, родной язык.

Annotation. In the rapidly developing New Uzbekistan of recent years, where the number of representatives of various cultures and languages is increasing, it is necessary to study not only the language but also its culture. This, in turn, requires special attention to developing the ability to perceive both the common and distinctive aspects of the cultures of different languages. This article examines the theoretical foundations of the relationship between language and culture in the educational process, and considers the importance of using national and cultural materials in teaching Uzbek as a second language.

Keywords: Uzbek language, language, culture, language teaching, national-cultural competence, mother tongue.

Hududiy mansublikdan qat'iy nazar, har bir xalq o'zining asrlar osha shakllanib kelayotgan urf-odatlarini va an'analari bilan ajralib turadi va bu o'sha xalqning o'ziga xos madaniy jihatlari sifatida ko'rib chiqilishi lozim. Madaniyat tili esa muloqot tiliga aylanadi.

Til tushunchasining ko'plab ta'riflari mavjud. V.I. Dalning so'zlariga ko'ra, «Til — bu xalqning barcha lug'at birliklaridan tashkil topgan majmua va fikrlarni to'g'ri ifodalash uchun tuzilgan so'zlar birikmasidir.»[1]

J. Maruzo fikricha, «Til — bu shaxslar o'rtasida muloqot vositasi bo'loladigan har qanday belgilar tizimidir.» [2]

O.S. Axmanova ta’rificha, «Til — bu o’ziga xos tizim bo’lib, insonlarning asosiy va muhim muloqot vositasi hisoblanadi. Bu tizim, shuningdek, aqlni rivojlantirish, avloddan-avlodga madaniy-tarixiy an’analarni yetkazish kabi vazifalarni ham bajaradi.»[3]

Til — bu kichik qismlardan iborat tizim va ushbu qismlarni ma’noli xabarlar yaratish uchun qanday birlashtirish mumkinligini belgilovchi qoidalar majmuasidan tashkil topgan muloqot tizimidir. Inson tili odatda og’zaki yoki yozma shaklda ishlatiladigan so’zlardan iborat.[4]

Keltirilgan ta’riflarni umumlashtirib aytish mumkinki, til — bu fikrlarni ifoda etish va muloqot vositasidir. Til bizga ma’lum bo’lgan har qanday jamiyatda sof kommunikativ jarayon hisoblanadi [5]

Madaniyatshunoslik adabiyotlarida tilning ahamiyati ko’pincha quyidagicha baholanadi:

- madaniyat oynasi sifatida. U nafaqat odamni o’rab turgan haqiqiy olamni, balki xalqning mentaliteti, milliy xarakteri, an’analari, odatlari, axloqi, qoidalar va qadriyatlar tizimi, dunyoqarashini aks ettiradi;

- madaniyat xazinasini jamg’aruvchisi sifatida. Chunki barcha bilimlar, ko’nikmalar, moddiy va ma’naviy qadriyatlar xalq tomonidan til tizimida — folklorda, kitoblarda, og’zaki va yozma nutqda saqlanadi;

- madaniyat tashuvchisi sifatida. Til aynan avloddan-avlodga madaniyatni yetkazuvchi vosita hisoblanadi. Bola ona tilida muloqot qilishni egallash jarayonida avvalgi avlodlarning umumlashtirilgan tajribasini ham o’zlashtiradilar;

- madaniyat vositasi sifatida. U shaxsni shakllantiradi, odam o’z xalqining mentaliteti, an’analari va odatlarini, hamda o’ziga xos madaniy dunyo tasvirini aynan til orqali qabul qiladi.

Bundan tashqari, til:

- odamning atrof-muhit sharoitlariga moslashishini osonlashtiradi;

- narsalar va hodisalarni to’g’ri baholashga yordam beradi, atrofda obektlarni aniqlash, ularni tasniflash, ma’lumotlarni tizimlashtirishga xizmat qiladi;

- inson faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirishga ko’maklashadi.

Madaniyat til orqali uzatiladi, va aynan tilga ega bo’lish insonni boshqa mavjudotlardan ajratib turadi. Til tufayli madaniy bilimlarning jamlanishi va ularning ota-bobolardan kelajak avlodga yetkazilishi ta’minlanadi. Shunday qilib, til madaniyat mahsulati, uning muhim tarkibiy qismi va mavjudligining sharti hisoblanadi.

Inson til va haqiqiy olam o’rtasida til va madaniyat tashuvchisi hisoblanadi. U o’z sezgi organlari orqali dunyoni idrok etadi va shu asosda o’z dunyoqarashini yaratadi. Bu qarashlar esa tushunchalar, hukmlar va xulosalar shaklida mantiqan anglanib, boshqalarga yetkaziladi. Tafakkur mavjud olam va til o’rtasida hosil bo’ladi. Tafakkur qilish shu insonning milliy madaniyatidan ozuqa oladi va tilde o’z aksini topadi.

“Madaniyat” atamasi ko’plab tillarda leksik ma’noda turlicha ishlatiladi. O’zbek tilining izohli lug’atida bu so’zning besh xil ma’nosi keltirilgan bo’lib, birinchi ta’rifga ko’ra, madaniyat - jamiyatning ishlab chiqarish, ijtimoiy, ma’naviy-marifiy hayotida qo’lga kiritgan yutuqlari majmui.[10]

«Madaniyat — bu hayot tarzi, ayniqsa ma’lum bir vaqt va joyda ma’lum bir guruh odamlarning umumiy odatlari va e’tiqodlari. Yoshlar madaniyati, ishchi sinfi madaniyati, rus madaniyati, rim madaniyati, ommaviy madaniyat»[6]

«Madaniyat — bu ma’lum bir vaqt va joyda ma’lum bir guruh odamlarning odatlari, e’tiqodlari, san’ati, musiqasi va inson tafakkurining boshqa mahsulotlari (qadimgi yunon madaniyati, qabila madaniyati, pop-madaniyat)» [7]

Yuqorida keltirilgan ta’riflardan kelib chiqib aytish mumkinki, madaniyat — turli madaniyat vakillari o’rtasidagi muloqotning asosi. Til esa har bir xalqning milliy madaniyatidagi eng muhim birlik hisoblanadi.

O‘zbek tilining ikkinchi til sifatida o‘qitilishida o‘quvchilar o‘z ona tili va o‘zbek tilini o‘zaro bog‘liq va teng darajada egallashlari, o‘zining va o‘zbek madaniyatlarini o‘rganishlari, ikki tilli va ikki madaniyatli shaxs sifatida rivojlanishlari, va buni anglab yetishlari kerak.

Til o‘rganish — bu kognitiv jarayon bo‘lib, u asosan so‘z orqali hosil qilinadi. Chunki o‘quvchining dunyoqarashi va ong tuzilishi ona tili ta’sirida shakllanadi, u esa boshqa tilni o‘rganish jarayonida bilishni belgilaydi” [8]

Til o‘rganish — bu til va madaniyatni birgalikda o‘rganish jarayonidir, deb ta’kidlaydi olim V.N. Komissarov. [9]

Tilni o‘qitishda o‘quv jarayoni mazmunida milliy qadriyatlar, muhim tarixiy voqealar, adabiyot, san’at, fan va texnika sohasining yetakchi shaxslari, milliy dunyoqarash, shuningdek o‘sha mamlakatga xos vaziyatlarga bog‘liq ko‘nikmalar va malakalar kabi ijtimoiy madaniy komponentlar muhim ahamiyatga ega.

Til va madaniyatni birgalikda o‘rganish mavzusidagi yetakchi tadqiqotlar V.V. Safonovaga tegishlidir. U xorijiy til o‘qitishni o‘rganilayotgan til mamlakatining etnik, ijtimoiy va diniy madaniyati bilan yaqin bog‘liqlikda ko‘radi. Lingvist fikricha, xorijiy til — bu o‘quvchilarning boshqa xalqlar tilini va madaniyatini o‘rganishi uchun muhim vosita bo‘lib xizmat qilishi kerak.

Bundan tashqari, V.V. Safonova ona tiliga alohida e’tibor qaratadi va xorijiy tilni o‘rganishda aynan ona tilining o‘rganilayotgan madaniyatlar haqidagi to‘liq tasavvurni shakllantirishda muhim rol o‘ynashini ta’kidlaydi.

V.V. Vorobyev til va madaniyatni birgalikda o‘rganish — bu ijtimoiy madaniy leksikani o‘rganish bo‘lib, uning yordamida o‘rganilayotgan til madaniyatini tushunish mumkinligini ta’kidlaydi. Til madaniy ma’lumot tashuvchisi bo‘lib, o‘quvchilarning milliy madaniy kompetentsiyasini shakllantiradi.

V.P. Furmanova til va madaniyatni birgalikda o‘rganishni uch yo‘nalishda ko‘radi:

- kognitiv;
- kommunikativ;
- aksiyologik.

Kognitiv yo‘nalish madaniy haqiqatlar haqidagi bilimlar tizimi sifatida qaraladi, madaniyatni o‘rganish esa tilning ijtimoiy va madaniy jihatidan belgilangan leksikasi asosida olib borilishi kerak.

Kommunikativ yo‘nalish esa madaniyatlararo muloqot orqali madaniyatni egallashni nazarda tutadi, bunda bir nechta muloqot kontekstlari hisobga olinadi, ular til va madaniyatni birgalikda o‘rganishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Aksiyologik yo‘nalish — bu boshqa xorijiy madaniyatning qadriyatlar va an’analar tizimini anglashni nazarda tutadi.

Yuqorida ta’riflangan til va madaniyatni birgalikda o‘rganishning nazariy tahlillari til o‘qitish jarayonida til va madaniyatni integratsiya qilish bilan bog‘liq masalalarni hal qilishga qaratilgan urinishlardir. Bizning fikrimizcha, ushbu nazariyalar lingvodidaktika sohasini rivojlantirishga, til ta’limiga madaniy elementlarning kiritilishi tilni o‘zlashtirishda samarador usul hisoblanadi. Shuning uchun o‘zbek tilini ikkinchi til sifatida o‘qitishda til va madaniyatni o‘qitish usullari va metodlarini aniq tushunish bilan bog‘liq savollar mavjud bo‘lib, ular muhokama qilinishi va hal etilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Баранова.Н.В., Гусева С.Б. Социокультурный компонент в содержании обучения английскому языку. Иностранные языки в школе.2001, №4. – 187 С.Б. Социо
2. Бабанский, Ю.В. Методические основы оптимизации учебновоспитательного процесса / Ю.В. Бабанский. – М., 2007. – 198 с.культурный
3. Бовтенко М.А. Профессиональная информационнокоммуникационная компетенция преподавателя иностранного языка: монография. Новосибирск: Изд-во НГТУ. 2005. 220 с. компонент в содержании обучения английскому языку. Иностранные языки в школе.2001, №4. – 187 с.
4. Букичева О. А. Коммуникативно-ориентированный подход при обучении диалогической речи на начальном этапе// Иностранные языки в школе. – 2006. - № 5. – С. 50-53.
5. Вильгельм фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. М., «Прогресс». 1984. 345 с.
6. Гальскова Н.Д. Обучение на билингвальной основе как компонент углубленного языкового образования //Иностр. языки в школе. /Н.Д. Гальскова, Н.Ф. Коряковцева, Е.В. Мусницкая, Н.Н. Нечаев – 2003. №2.
7. Гальскова Н.Д., Тарева Е.Г. Ценности современного мира глобализации и межкультурное образование как ценность // ИЯШ. 2012. № 1.
8. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам. – М., 2004. – 236с.
9. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика.-2-е изд., испр. - М.: Академия, 2005. – 245 с.
10. О‘16. О‘zbek tilining izohli lug‘ati: 80000ga yaqin so‘z va so‘z birikmasi.J.II.E-M / Mas‘ul muharrir A.Madvaliyev. T.: “O‘zbekiston nashriyoti” DUK, 2020. -672-bet 521-b